

Aprel, 2026-yil

O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA ULARDAN
SAMARALI FOYDALANISH

Ro`zimaxmatov Eldorbek Umid o`g`li

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti MIQ-24 guruh magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691813>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali ulardan samarali foydalanish erkin iqtisodiy hududlarni rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotiga bir necha yo'llar orqali ta'sir ko'rsatadi.

Avvalo, ular mamlakatga kapital oqimini jalb qilish imkonini yaratadi, bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi korxonalar ochish va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Investetsiya, iqtisodiyotni rivojlantirish, xorijiy investetsiyani jalb qilish, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, aholi daromadi, bandlikni taminlash.

Аннотация. В данной статье анализируются способы эффективного использования иностранных инвестиций в Узбекистане для развития свободных экономических зон. Иностранные инвестиции влияют на экономику страны несколькими способами. Прежде всего, они создают возможность привлечения притока капитала в страну, что способствует расширению производства, открытию новых предприятий и созданию рабочих мест.

Ключевые слова: Инвестиции, экономическое развитие, привлечение иностранных инвестиций, опыт развитых стран, уровень доходов населения, занятость.

Abstract. This article analyzes ways to effectively use foreign investment in Uzbekistan to develop free economic zones. Foreign investment affects the country's economy in several ways.

First of all, it creates an opportunity to attract capital flows to the country, which helps to expand production, open new enterprises, and create jobs.

Keywords: Investment, economic development, attracting foreign investment, experience of developed countries, population income, employment.

Kirish: Investitsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki ular orqali korxonalarining kapitali ortadi va bu mamlakatning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirib, iqtisodiy o'sishga olib keladi. Shuning uchun mamlakat iqtisodiyotiga ko'proq investitsiya jalb qilish va ulardan samarali foydalanish zarur. Barcha mamlakatlar yuqori o'sish sur'atlariga erishishni maqsad qilib qo'yadi, bu esa yuqori investitsiya stavkalariga (yuqori jamg'armalarga) erishishni talab qiladi. Uzoq muddatda iqtisodiy o'sish qashshoqlikni kamaytiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda ichki jamg'armalar kam bo'lsa, iqtisodiyri vojanishni qo'llab-quvvatlash uchun xorijiy investitsiyalarga zaruriyat tobora kuchayadi. Shu sababli, davlatlar o'rtasida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun raqobat doimo mavjuddir. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda xorijiy investitsiyalarning barcha turlari ma'qullanmaydi. Xorijiy investitsiyalarning davomiyligi vatabiati qabul qiluvchi mamlakat uchun juda muhimdir. Qisqa muddatli portfel investitsiyalari tezda o'zgarib, mezbon mamlakatlarda iqtisodiy tebranishlarga olib kelishi mumkin, bu esa istalmagan holatdir, chunki barqaror rivojlanish uchun makroiqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli investitsiyalar zarur hisoblanadi. Shu sababli mamlakatlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishda global raqobat mavjud.

Aprel, 2026-yil

Ushbu raqobatda g'alaba qozonish uchun mamlakatlar iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni qondirishlari kerak. Tadqiqotning maqsadi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishda unga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar toifasiga kirish uchun ikki asosiy talab mavjud: iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanish.

Iqtisodiy o'sish muhim bo'lsa-da, ijtimoiy rivojlanish uchun yetarli emas. Ijtimoiy rivojlanish qashshoqlik, ishsizlik, daromad taqsimoti, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ko'rsatkichlarni yaxshilashni talab qiladi. Iqtisodiy o'sishni kuchaytirish uchun rivojlanayotgan mamlakatlarda milliy jamg'armalar yetarli bo'lmaydi, shuning uchun ular xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga muhtoj bo'ladilar.

Tadqiqotning asosiy vazifalari xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy ahamiyatini tahlil qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ishtirok etuvchi omillarni aniqlash, investitsiyalarni samarali boshqarish va ulardan foydalanishning usullarini ishlab chiqish, xorijiy investitsiyalar va milliy iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganish, xorijiy investitsiyalarning ijtimoiy va ekologik ta'sirini baholash hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish hisoblanadi. Xorijiy sarmoyaning iqtisodiy mohiyati xorijiy investorlarning daromad olish maqsadida boshqa davlat iqtisodiyotiga kapital qo'yishidir.

Chet el investitsiyalari turli shakllarda bo'lishi mumkin: to'g'ridan-to'g'ri (biznesda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish yoki kompaniyaning aksiyalarini sotib olish) yoki portfel (kompaniya boshqaruviga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdan aksiyalar yoki obligatsiyalarni sotib olish). To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar nafaqat mablag'larni kiritadi, balki texnologiyalarni olib keladi, malakali ishchi kuchiga talabni oshiradi, ta'limni rivojlantiradi va bandlikni ta'minlab, qashshoqlikni kamaytiradi.

Bundan tashqari, investitsiyalar madaniy transferlarni ham rag'batlantiradi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar qabul qiluvchi mamlakatlarda ijtimoiy o'zgarishlarga hissa qo'shadi.

Ijtimoiy sharoitlar va investitsiyalar o'rtasida bog'liqlik mavjud, chunki yaxshi ijtimoiy sharoitlar mamlakatni investitsiya qilish uchun tanlashda investorlar qarorlariga ta'sir ko'rsatadi.

Mamlakatga investitsiya jalb qilishda bir qator omillar muhim rol o'ynaydi. Xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotiga bir necha yo'llar orqali ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, ular mamlakatga kapital oqimini jalb qilish imkonini yaratadi, bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi korxonalar ochish va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Ikkinchidan, xorijiy investitsiyalar yangi texnologiyalar, zamonaviy ishlab chiqarish usullari va boshqaruv tajribalarini olib keladi, bu esa iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ular davlat byudjetini to'ldirishga yordam beradi, bu esa ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish imkonini beradi.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud:

- ulush qo'shib qatnashishi orqali qo'shma korxonalarni tashkil etish;
- 100% mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalarivafiliallarinitashkil etish;
- konsessiya va lizing shartnomalari tuzish;
- tenderlare'lon qilish;

- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- moliyaviyaktivlarni sotish va sotib olish.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish shart-sharoitlari va omillarining iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun tadqiqotning asosiy metodologik yondashuvlari tahlil qilinadi va tadqiqot jarayonida bir qancha metodlardan kengaytirilgan holda foydalaniladi.

Bundan asosiy maqsadi - xorijiy investitsiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga bo'lgan ta'sirini, ularni samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni va omillarni aniqlashdan iboratdir. Bu esa o'z navbatida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarini tahlil qilish, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotga ta'sirini o'lchash va ularning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga qanday hissa qo'shishini aniqlash, shuningdek, mamlakatlar o'rtasida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi raqobatni tahlil qilish hamda xorijiy investitsiyalarni samarali boshqarish va ulardan yuqori foyda olish uchun zarur siyosatlarini tavsiya etish kabi maqsadlarga erishishga imkon beradi.

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, induksiya, deduksiya usullaridan foydalanilgan. Tahlil va natijalar: Mamlakatga investitsiya jalb qilishga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi.

Investitsiyalarning o'sish sur'atlari ko'p omillarga bog'liq. Avvalambor investitsiyalar hajmi olingan daromadni iste'mol va jamg'armaga taqsimlanishiga bog'liq. Aholini o'rtacha daromadi past bo'lgan holda ularning asosiy qismi (70 -80%) iste'molga sarflanadi. Aholi daromadlarini o'sib borishi jamg'arishga yuboriladigan qismni ortib borishiga sabab bo'ladi.

Umumiy daromadda jamg'arish ulushining ortib borishi investitsiyalar hajmini o'sishiga olib keladi va aksincha. Ammo bu shart aholini davlatga ishonchi yuqori bo'lganda, davlat fuqarolarning investitsion faolligini ta'minlaganda va kafolatlaganda bajariladi. Investitsiyalar hajmiga kutilayotgan daromad normasi ham ta'sir ko'rsatadi, chunki ko'rilayotgan foyda investitsiyalashga undaydi.

Kutilayotgan foyda normasi qanchalik yuqoribo'lsa, investitsiyalash hajmi shunchalik yuqori bo'ladi, va aksincha. Investitsiyalar hajmiga ssuda foizi stavkasi katta ta'sir ko'rsatadi, chunki investitsiyalash jarayonida qarzga olingan mablag'laridan ham foydalaniladi. Agar kutilayotgan sof foyda normasi o'rtacha ssuda foizi stavkasidan yuqori bo'lsa bu qo'yilmalar investor uchun daromadlidir. Shuning uchun o'rtacha foiz stavkasini o'sishi investitsiyalash jarayonini susayishiga olib keladi. Investitsiyalar hajmiga kutilayotgan inflyatsiya sur'atlaridam o'z ta'sirini o'tkazadi.

Bu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa investorning kelajakdagi foydasi shunchalik qadrsizlanadi vainvestitsiyalarni rag'batlantiruvchi omillar qisqarib boradi. Jahon amaliyotining ko'rsatishicha, yuqori jamg'arish me'yoriga ega bo'lgan mamlakatlar, boshqa shart-sharoitlar o'zgarmagan holda, odatda, yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga ega bo'lishadi. Milliy iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalar hajmini ko'paytirish va uning iqtisodiy o'sishini ta'minlashdagi rolino'zgarishning muhim zaruriy shartlaridan biri –bu jamg'arish me'yoringa nisbatan yuqori va barqaror darajasini ta'minlash hisoblanadi. Jamg'arish me'yori barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. 2003-2008 yillarda rivojlangan mamlakatlarda YaIMning o'rtacha o'sish sur'atlari 3,4 %ni, jamg'arish me'yori 22,5 %ni tashkil etgan.

Aprel, 2026-yil

Jamg'arish me'yoring o'sishi bilan YaIMning qo'shimcha o'sish sur'ati ham ortib boradi.

Jumladan, jamg'arish me'yori 25 %dan ortiq bo'lgan mamlakatlarda YaIMning qo'shimcha o'sish sur'ati o'rtacha 4,8 %ga teng bo'lgani holda, jamg'arish me'yori 30 %dan ortiq mamlakatlarda ushbuko'rsatkich o'rtacha 8,7 %ni tashkil etgan. Xitoy, Janubiy Koreya kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda oxirgi 15 yil davomida kuzatilgan o'rtacha 10 % li iqtisodiy o'sish davrida jamg'arma ulushining o'rtacha qiymati 30 %ni tashkil etgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatdiki, bir yilda 6 foizdan ortiq iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun milliy jamg'armalar YaIMning kamida 25 %ini, investitsiyalar esa 30 %ini tashkil etishi kerak.

Demak, iqtisodiyotda mavjud bo'lgan jamg'arma ulushi bir qator rivojlanayotgan mamlakatlar darajasidan yuqori bo'lsada, uning iqtisodiy o'sishga ta'siri nisbatan past holatni namoyon etmoqda. Shu munosabat bilan jamg'armadan samarali foydalanish asosida barqaror iqtisodiy o'sish davomiyligini ta'minlash uchun, eng avvalo, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish asosida mavjud aholi jamg'armalarini iqtisodiyotga investitsiya sifatida kirib kelishini faollashtirish hamda tarmoqlararo kapital oqimini ta'minlashga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar bazasini mukammallashtirish asosida korxonalar jamg'armalarining investitsiyaga aylanish samaradorligini oshirish lozim.

Mazkur jadvalga asosan, tahlil qilinayotgan yilda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jami investitsiyalar, 352064,1 mlrd. so'mni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich moliyalashtirish manbalari bo'yicha respublika budjetiga 5,8 foiz, korxonalar va tashkilotlar mablag'iga 24,1 foiz, aholi mablag'iga 9,5 foiz, xorijiy investitsiya va kreditlarga 53,4 foiz, tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga 0,4 foiz va tijorat banki kreditlari va boshqa qarz mablag'lariga 6,3 foiz kabi ulushlarga ega.

Investitsiya muhiti tabiiy shart-sharoitlar, foydali qazilmalar zaxiralari, ishchi kuchi malakasi va o'rtacha ish haqi darajasi, iqtisodiykon'yunktura holati, ichki bozor sig'imi, tovarlarni tashqi bozorda sotish imkoniyatlari, valyuta siyosati, kredit tizimi holati, soliqqa tortish darajasi, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganligi, xorijiy kapitalga nisbatan davlat siyosati, unga nisbatan imtiyozli shart-sharoitlarning yaratilganligi kabi omillar orqali belgilanadi. Sodda qilib aytganda, investitsiya muhiti investitsiya munosabatlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlar va qulayliklar majmuasini o'zida aks ettirgan voqelikdir.

Investitsiya muhitini yaxshilashdan maqsad investitsiya salohiyatini oshirish uchun zarur va maqbul shart-sharoitlarni yaratish, investitsiya faoliyatini jadallashtirish va pirovardida, iqtisodiyotni yuksaltirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini yaratishdan iborat. Respublikada siyosiy-iqtisodiy sharoitning mavjudligi, ya'ni qulay investitsiya muhitining yaratilishi va xorijiy kapitalni qabul qilish tizimining samarali bo'lishi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning zaruriy shartidir. Investitsiya muhiti investitsiya resurslarini joylashtirish uchun umumiy mezon bo'lib, birinchi navbatda, kapital mablag'larning daromadlilikini ta'minlab beradi. Har qanday davlatga investitsiyalarning kirib kelishi va rivojlanishi mazkur mamlakatdagi investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillarga bevosita bog'liq bo'ladi. Ta'kidlash joizki, investitsiya muhitiga ayrim qonunlarning yoki me'yoriy hujjatlarning to'laqonli bo'lmasligi salbiy ta'sir etadi. Bunday kamchiliklarning mavjudligi investorning o'z istiqbolini belgilash, qo'yilmaning foydalilik darajasini aniqlash borasidagi qobiliyatini kamaytiradi.

Aprel, 2026-yil

Agar investor investitsiya muhitidan qoniqmasa, uning asosiy maqsadi xavf ostida qoladi, ya'ni investitsiyalash natijasidaolinishi ko'zda tutilgan daromadning risk darajasi yuqori bo'ladi.

Albatta, bunday sharoitda u investitsiyalashni istamaydi. Bu ma'lum omillarning ijobiy yoki salbiy ta'siri natijasida yuzaga keladi.

Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish uchun quyidagi asosiy shart-sharoitlar zarur: 1) Iqtisodiy barqarorlik-xorijiy investorlarga ishonch berish uchun mamlakat iqtisodiyoti barqaror bo'lishi kerak.

Inflyatsiya darajasipast, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar esa investorlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

"Iqtisodiyot va turizm" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali Soliq va huquqiy muhit - investitsiya muhitining samarali bo'lishi uchun davlat soliq siyosati, huquqiy bazasi va xorijiy investorlar uchun imtiyozlarni yaratishi zarur. Xorijiy sarmoyadorlar o'z investitsiyalarining xavfsizligini ta'minlashni xohlashadi, shuning uchun adolatli va aniq qonunchilik tizimi muhimdir.

3) Infratuzilma-yaxshi rivojlangan transport, kommunikatsiya va energetika infratuzilmasi xorijiy investorlar uchun muhimdir. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish va tarqatish jarayonlarini osonlashtiradi. 4) Samarali moliyaviy tizim-xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun mustahkam va ishonchli moliyaviy tizim zarur. Bank tizimi, moliyaviy resurslar va kreditlar tizimi yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. 5) Ijtimoiy va siyosiy barqarorlik-ijtimoiy va siyosiy barqarorlik xorijiy sarmoyadorlar uchun ahamiyatli omil hisoblanadi.

Xavfsizlik muammolari va siyosiy beqarorlik investitsiya oqimlarini to'xtatishi mumkin.

Xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanish uchun bir qator muhim omillarni hisobga olish zarur: -Texnologiya va bilim transferi -xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ilg'or texnologiyalarni mamlakatga olib kelish juda muhimdir. Bu investitsiyalar orqali yangi texnologiyalarni kiritish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish mumkin. -Ishlab chiqarish va eksport salohiyatini oshirish -xorijiy investitsiyalar ko'pincha yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini yaratishga, eksport salohiyatini oshirishga va xorijga eksportni kengaytirishga yordam beradi.

Buning natijasida mamlakat iqtisodiyoti mustahkamlanadi va global bozorda raqobatbardoshligini oshiradi. -Xususiy sektorni rivojlantirish -xorijiy investitsiyalar xususiy sektorni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Yangi bizneslar tashkil etiladi, kichik va o'rta bizneslar rivojlanadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi. -Mehnat bozori va ijtimoiy ahvolni yaxshilash -xorijiy investitsiyalar yangi ish o'rinlari yaratadi, bu esa aholining ish bilan ta'minlanishiga yordam beradi.

Shuningdek, mehnat bozori yaxshilanadi va ijtimoiy farovonlik ko'tariladi.

Mamlakatimizdagi investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar, asosan, to'rt guruhga bo'linib, ular huquqiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni tashkil etadi

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali ishlatish juda zarur. Buning uchun iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy shart-sharoitlarni yaxshilash, huquqiy muhitni takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va texnologik transferi rag'batlantirish lozim.

Aprel, 2026-yil

Yaxshi investitsiya muhitini yaratish orqali O'zbekiston nafaqat xorijiy kapitalni jalb qilishi, balki o'z iqtisodiyotini mustahkamlash va global raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Ularning oshishi orqali yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish mumkin.

Xorijiy investitsiyalar mamlakatda ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, yangi korxonalarni tashkil etish va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi. Ishsizlik darajasi pasayishi bilan aholi daromadlari oshadiva natijada aholi farovonligi yaxshilanadi. Investitsiyalar, shuningdek, yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi, shuning uchun xorijiy investitsiyalarning ko'payishi yalpi investitsiyalarni oshiradi vabu, o'z navbatida, yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.E. Amanov. Islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida iqtisodiy o'sish va uning omillari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2005.
2. A. M. Babushkina. Gosudarstvennoe regulirovanie natsionalnoy ekonomiki. Uchebnoe posobie. M.: Finansi i statistika. 2004.
3. E.F. Borisov. Ekonomicheskaya teoriya: ucheb. 2-e izd.. pererab. i dop. - M.: TK Velbi, Izd-vo «Prospekt», 2005.
4. Brendelyova E.A. Neoinstitutsionalnaya teoriya. Ucheb. posob. - M.: TEIS, 2003.
5. 5.V poiskax novoy teorii s problemnimi situatsiyami. Ucheb. posob. / Pod red. A.G. Gryaznovoy. i dr. - M.: KNO RUS, 2004.
6. Vexi ekonomicheskoy misli. Ekonomicheskoe blagosostoyanie i obshestvenniy vibor, tom 4. - SPb. 2004.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH